

ХИТОЗАН НАНОҲОСИЛАЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Назарова З.М., Пирниязов Қ.Қ., Рашидова С.Ш.

**ЎЗР ФА Полимерлар қимёси ва физикаси институти, Тошкент,
Ўзбекистон**

Маълумки хитин табиатда целлюлозадан кейин энг кенг тарқалган иккинчи полисахариддир [1]. У қисқичбақа, омар ва краб ҳамда криветкалар каби қисқичбақасимонларнинг экзоскелетлари таркибида асосий компонент ҳисобланади. Хитозан поликатион табиатга эга бўлган табиий полимер бўлиб, бундай хусусият унинг ўзига хос хоссаларига сабаб бўлади ва атроф-муҳит учун токсик бўлмаганлиги боис, бошқа биополимерлардан фарқ қилиб тиббиётда ҳамда қишлоқ хўжалигида кенг қўлланилишига имкон беради [2]. Хитозан ва унинг ҳосилаларининг тиббиётда кенг қўлланилиши, шу жумладан яраларни даволашда ва дори воситаларини ташувчиси сифатида қўлланилиши алоҳида ахамиятга эга [3]. Айниқса охириги вақтда хитозан ҳосилаларининг замбуруғлар, бактериялар ва вирусларнинг хилма-хил зарарли кўпайишларига қарши самара бериши алоҳида эътироф қилинмоқда. Хитозан ҳосилаларининг антибактериал фаоллигини изоҳлашга йўналтирилган асосан учта механизм, яъни учта модел таклиф қилинган бўлиб [4-5], улардан энг муҳими электростатик тортишиш кучларига асосланган моделдир. Хитозан макромолекулаларидаги мусбат зарядланган функционал гуруҳлар ва патоген хужайра мембраналарининг манфий зарядлари орасидаги электростатик тортишишга асосланган модел бунга яққол мисол бўла олади. Иккинчи механизмга кўра, хитозан патоген микроорганизм хужайраси ядросидаги ДНК билан боғланади ва хужайра ядросига кириб, мРНК ва оксил синтезини ингибирлайди. Учинчи моделга кўра бактерия ва замбуруғлар таркибидаги металллар, оксиллар ва бошқа муҳим моддалар билан боғланиши (таъсирлашиши) асосида микроорганизмларнинг лизисига олиб келади. Шунга қарамадан хитозан ҳосилаларининг, шу жумладан, наноҳосилаларининг граммусбат ёки граммманфий патогенларга антибактериал таъсири мунозарали бўлиб қолмоқда, бу борада баъзи муаллифлар патоген хужайраларни ингибирлашда граммусбат бактериялар, бошқалари эса граммманфий бактерияларга нисбатан кўпроқ самаралироқ эканлигини таъкидлайдилар [4]. Хитозан ҳосилалари, жумладан, наноҳосилалари тиббиётда куйиш, тери трансплантацияси ва тери яралари учун регенерация қилувчи самарали восита сифатида қўлланилади. Бу борада хитозан ҳосилаларининг гидрофиллиги ва яра жойида гиалурон кислотаси синтезини кучайтириши яхши самара беради. Жумладан каламушларда куйган яраларни даволашда гистологик мувофиқликлар аниқланган, итларда куйиш жароҳатлари учун тўқималарнинг регенерациясида ва каламуш куйишида яранинг тез суратларда эпителизациясига эришилган. Умуман олганда, хитозан ҳосилалари тиббиётда қўлланиладиган кўпгина плёнкалар, геллар ва бошқа воситаларга нисбатан катта ўзига хос сирт майдони, юқори абсорбцияси, юқори ғовақлилиги ва нано ўлчамли толали системаларни ҳосил қилиши бундай нанотузилмаларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳисобланади.

Электроспиннинг турли хил синтетик ва табиий полимерлардан нанотолалар олишнинг кўп қиррали усулидир, аммо хитозанни электроспиннинг орқали нанотолалар шаклида шакллантириш, хитозан эритмаларининг кўп факторли мураккаб система эканлиги боис муайян қийинчиликларга эга. Масалан хитозан асосида олинадиган нанотолаларнинг мустаҳкамлигини ошириш учун ёрдамчи компонентлар полиэтилен оксид [5] ёки поливинил спирти [6] каби полимерлар зарур бўлиб, хитозаннинг электроспиннингланишини яхшилади [7]. Хитозан

асосида олинган полимер нанотолалар юкори солиштирма юзага эга бўлиб, уларни медицина ва биоинжинерияда қўллаш имконини яратади. Охирги йилларда полимерлар асосида филтрловчи материаллар, мембраналар, сорбентлар ва катализаторлар учун субстратлар, хроматографик ажратишлар учун ташувчилар, хужайра муҳандислигида дори воситаларини имобилизация қилиш учун матрицалар, яралар учун махсус хоссали қопловчи воситалар олишга қаратилган тадқиқотлар самарадорлиги ортмоқда [7]. Бу борада хитозан асосида олинган нанотолаларда амин гуруҳларининг мавжудлиги бир қатор қимматли хусусиятларни, жумладан, комплекс ҳосил қилиш, биологик фаоллик ва оловбардошлилик хусусиятларининг яхшиланишига олиб келади. Шу боис электроспиннинг усулида хитозан нанотолаларини олиш катта илмий ва амалий қизиқиш уйғотади. Хулоса қилиб айтганда, хитозан наноҳосилалари қишлоқ хўжалигида биологик фаол жадаллаштирувчилар сифатида, тиббиётда препаратларни ташувчи матрицалар олишда, кам токсик препаратлар сифатида атроф муҳитни муҳофаза қилишда кенг миқёсда қўлланилади.

Адабиётлар

1. Collins R.T., Jones J.J., Harris M. T., Basaran O.A, 2008. Electrohydrodynamic tip streaming and emission of charged drops from liquid cones. *Nature Physics*. 4. 149-154.
2. Pillai C.K.S., W. Paul, Sharma C.P. 2009. Chitin and chitosan polymers: Chemistry, solubility and fiber formation. *Progress in Polym. Scie*. 34. 641-678.
3. Филатов И.Ю., Филатов Ю.Н., Симонов-Емельнов И.Д. 2008. Свойства и применение нановолокнистых материалов и смеси полимеров. *Вестник МИТХТ им. В.М. Ломономова*. 3. №6. 82-83.
4. Рашидова С.Ш., Пирниязов Қ.Қ. Наноаскорбат хитозан *Bombyx mori* синтези, тузилиши ва хоссалари. Тошкент, 2022. Фан зиёси нашриёти. 11-13 б.
5. Куликов С.Н., Алимова Ф.К., Захарова Н.Г., Немцев С.В., Варламов В.П. Биопрепараты с разными механизмом действия для борьбы с грибными болезнями картофеля // *Ж. Прикладная биохимия и микробиология*. 2006.-Т.42,-№1,-С.86-92.
6. Wang B.H., Campbell G. Formulations of polyvinyl alcohol cryogel that mimic the biomechanical properties of soft tissues in the natural lumbar intervertebral disc. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2009;34(25):2745-2753.
7. Милушева Р.Ю., Рашидова С.Ш. // Хитин, хитозан *Bombyx mori* и наносистемы на их основе. – Ташкент.: Фан, 2016. -С. 5-16.